

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University - Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“MEKANIKO SA MUNDO“

Mekaniko, mekaneko, ito ang tawag nila sa aming kurso
Walang kaming alintana kung sa tingin ng iba kami ay mababa
Huwag lang alipustahin kamiy tao na at nasasaktan din
Angking naming talinto baka di nyo kakayanin.

Sa pag kumpuni sg mga sasakyan itoy hindi basta basta lamang
Kasanayan sa paglutas ng problema kamiy tunay na pinagpala
Dekalidad na trabaho itoy aming sinisigurado
Dahil sa puso at isip naming mekaniko ang tunay na pag sebisyo

Ang mekaniko ay demand na trabaho saan mang panig ng mundo
Mapa overhauling, tune-up, at electrical wiring, sisiw lng sa amin ito
Kaya akoy saludo sa mga estuyanting gusto itong kurso
Dahil para sa akin ang mekaniko ay numero uno.